

Note sur la présence d'*Asplenium fontanum* et *A. foreziense* (Aspleniaceae) en Belgique

Filip VERLOOVE^{1*}, Wim TAVERNIER¹, Rémy PRELLI² et Pascal DUPRIEZ³

¹ Jardin Botanique de Meise, Nieuwelaan 38, B-1860 Meise, Belgique

² 32 rue des Salles-Plestan, F 22400 Lamballe, France.

³ rue de France 1a, B-7040 Goegnies-Chaussée, Belgique.

* Auteur pour la correspondance : filip.verloove@plantentuinmeise.be

Illustration : Herbarium du Jardin botanique de Meise.

ABSTRACT. – A note on the presence of *Asplenium fontanum* and *A. foreziense* (Aspleniaceae) in Belgium. Historical herbarium collections of these two species from Belgium, more precisely from Saint-Denis (prov. Hainaut), were critically revised. Although it was generally admitted that only the latter had been reliably collected in the past, it is suggested that probably both species were formerly present in that locality.

SAMENVATTING. – Een nota over de aanwezigheid van *Asplenium fontanum* en *A. foreziense* (Aspleniaceae) in België. Historische Belgische herbariumcollecties van deze twee soorten uit Saint-Denis (prov. Henegouwen) werden kritisch herzien. Hoewel algemeen werd aangenomen dat alleen de laatste soort in het verleden in deze locatie werd verzameld, blijkt dat vroeger waarschijnlijk de beide soorten in Saint-Denis voorkwamen.

RÉSUMÉ. – Les anciennes collections d'herbier d'*Asplenium fontanum* et *A. foreziense* de Belgique, plus précisément de Saint-Denis (prov. de Hainaut), ont fait l'objet d'une révision critique. Bien qu'il ait été généralement admis que seule *Asplenium foreziense* avait été récolté de manière fiable dans le passé, il est suggéré que les deux espèces étaient probablement présentes auparavant dans cette localité.

Asplenium foreziense ainsi que *A. fontanum* à Saint-Denis (prov. de Hainaut) ?

Asplenium foreziense, une fougère à distribution majoritairement sud-ouest européenne, est connue dans le territoire de la *Nouvelle Flore de la Belgique* (Lambinon & Verloove 2012) de deux endroits. Elle a été trouvée assez récemment sur un vieux mur d'un canal à Eindhoven (Pays-Bas) en 1988 (Nieuwkoop & Spronk 1989), et s'y est bien maintenue depuis (Hendrix 2017, Duistermaat 2020).

L'espèce était aussi connue jadis en une localité belge dans le Hainaut (Saint-Denis, près de Mons), d'où elle a disparu depuis très longtemps. Cette trouvaille, faite par Arthur Martinis (1837-1872) en 1858, était fort surprenante car elle était située (comme la station néerlandaise d'ailleurs) loin de l'aire naturelle de l'espèce. Par ailleurs, Martinis aurait récolté également *A. fontanum* dans la même commune (Saint-Denis), une espèce calciphile (alors qu'*A. foreziense* est calcifuge). On a toujours cru que seule une de ces espèces aurait été trouvée à Saint-Denis, mais laquelle alors ? Par exemple, dans le *Prodrome de la Flore Belge* (de Wildeman 1898) seul '*A. halleri*', synonyme hétérotypique (i.e., basé sur des

types différents) d'*A. fontanum*, est mentionné. Lawalrée (1966) d'autre part, statuait que la plante de Saint-Denis était *A. foreziense* et non *A. fontanum*. En plus, il s'est avéré que les quelques échantillons d'herbier correspondants étaient très confus. C'est pourquoi nous avons revu le matériel belge d'*Asplenium* en provenance de Saint-Denis avec l'objectif d'éclaircir le statut d'*A. foreziense* en Belgique et d'*A. fontanum* à Saint-Denis.

Révision des échantillons d'herbier

Dans l'herbier du Jardin Botanique de Meise (BR) se trouvent deux échantillons belges sous le nom d'*Asplenium foreziense* [toutes ces collections sont consultables en ligne : <https://www.botanicalcollections.be>]. Le spécimen BR0000027552445V correspond sans aucun doute à *A. fontanum* et non à *A. foreziense* ('détermination' de J. Pelgrims en 1969, se basant probablement uniquement sur l'article de Lawalrée 1966 à ce propos). Il s'agit d'un spécimen récolté en 1877 dans le bois de Saint-Denis, alors que la trouvaille d'*A. foreziense* datait de 1858. L'origine de ce spécimen est inconnue ; de toute façon, elle ne porte aucune référence à la série *Kickxia Belgica* (cf. ci-après). Un deuxième spécimen, BR0000011235781, correspond

Figure 1. Échantillon d'*Asplenium fontanum*, distribué dans la première centurie de *Kickxia Belgica*, publié en 1865. Les spécimens de cette espèce avaient été récoltés en France (Gèdre, Pyrénées).

bien à *A. foreziense*. Il s'agit d'une récolte originale de Martinis (sans date), portant une étiquette rédigée par François Crépin qui a identifié l'espèce comme *A. halleri* (*A. fontanum*). Lawalrée, lors de la révision du matériel pour la Flore Générale de la Belgique, l'a correctement identifié comme *A. foreziense* en 1948.

De la même localité, l'herbier comporte également plusieurs spécimens sous le nom d'*Asplenium fontanum*. Tous ont été distribués dans la série *Kickxia Belgica* (Thielens & Devos 1865 ; Fig. 1). L'un d'entre eux, le spécimen BR0000011137313, porte l'étiquette de cette série et explique l'origine de ce matériel : comme l'espèce était peu abondante dans sa station et l'accès du bois interdit, les « exemplaires nécessaires » proviendraient d'une localité pyrénéenne (Gèdre, France). Or, dans certains herbiers, cette provenance était non ou mal indiquée, laissant parfois supposer que ce matériel proviendrait de Saint-Denis (Lawalrée 1950). C'est pourquoi Lawalrée (1950, 1966) n'acceptait qu'*A. foreziense* comme faisant partie de la flore belge. Cela pourrait s'appliquer également à la collection précitée de l'année 1877 (BR0000027552445V) bien que le contraire ne puisse être exclu. Le 'vrai' *A. fontanum* n'est connu avec certitude de la Belgique que depuis 1985 : il est toujours présent dans une seule station à Marche-en-Famenne (Le Fonds des Vaulx ; Louviaux 1986, observations.be).

Or, nous avons trouvé dans l'herbier de BR une collection authentique de Martinis (BR0000011235354) qui porte une étiquette originale avec son acronyme ('AM'). Il ne s'agit donc certainement pas d'un spécimen distribué en 1865 dans la série *Kickxia Belgica*. Les plantes montrent des pennes inférieures très réduites et les pinules des pennes développées à dents largement triangulaires et bien marquées. Il s'agit sans aucun doute d'*A. fontanum* ! Lawalrée (1966), qui donnait un aperçu des collections prétendues d'*A. fontanum*, ne mentionne pas cette collection originale de Martinis. Il est donc fort probable, qu'il ne l'ait pas vue.

Mais est-il possible que dans la même commune de Saint-Denis Martinis ait récolté deux fougères exceptionnelles, l'une calcicole (*A. fontanum*) et l'autre calcifuge (*A. foreziense*) ? La région à l'est de Mons (Obourg et alentours, d'où était originaire Martinis) est surtout calcaire, et la présence d'*A. fontanum* est donc plus « attendue » que celle d'*A. foreziense*. Or, il y a des sols sili-

ceux¹ dans les environs de Saint-Denis mais surtout des sols silico-calcaires (avec une influence calcaire plus au moins grande) en limite de Saint-Denis avec Obourg et Maisières. On y retrouve des espèces telles que *Ornithopus perpusillus* et *Dianthus deltooides* jadis. Une des rues de Saint-Denis se nomme d'ailleurs rue des Bruyères et le long de celle-ci, il y avait effectivement d'anciens murs et autres formations « rocheuses » non calcaires qui auraient pu abriter *A. foreziense*. Il en résulte qu'il est donc bien possible que Martinis ait trouvé à Saint-Denis à la fois *Asplenium fontanum* et *A. foreziense*.

Remerciements. – les auteurs remercient Piet Stoffelen (Meise) pour son aide à déchiffrer certaines étiquettes.

Références

- De Wildeman E. (1898) – Prodrôme de la flore belge, vol. 1. Bruxelles, Castaigne.
- Duistermaat L. (2020) – Heukels' Flora van Nederland, 24^e édition. Groningen/Utrecht, Noordhoff Uitgevers.
- Hendrix B. (2017) – Lot Forez-streepvaren hangt aan een ijzeren balkje. *Planten* 6: 20-21.
- Lambinon J. & Verloove F. (2012) – Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). Sixième édition. Meise, Jardin botanique national de Belgique.
- Lawalrée A. (1950) – Flore générale de Belgique, vol. 1. Ptéridophytes. Bruxelles, Jardin Botanique de l'Etat.
- Lawalrée A. (1966) – *Asplenium fontanum* (L.) Bernh. (Aspleniaceae) indigène en Belgique ? *Bulletin du Jardin botanique de l'État à Bruxelles* 36(4) : 393-395.
- Louviaux M. (1986) – *Asplenium fontanum* (L.) Bernh., nouveau pour la flore belge. *Dumortiera* 36: 22-23.
- Mortier T. (coord.) (2013) – Itinéraires pédagogiques du géoparc du Bassin de Mons, vol. 2. Mons, Université de Mons.
- Nieuwkoop J. & Spronk J. (1989) – *Asplenium foreziense* Le Grand aan het Eindhovens kanaal: een nieuwe streepvaren voor Nederland. *Gorteria* 15: 75-77.
- Thielens A. & Devos A. (1865) – *Kickxia Belgica*. Herbier des plantes les plus rares de la Belgique. [Exsiccatae. – Centurie I, 1865, N° 29 (*Asplenium Halleri*).]

¹ Il s'agit en fait de silicite, appartenant au Turonien supérieur (Crétacé supérieur) dont la pierre est appelée 'meulière' et qui a été exploitée jadis, en plus de craies grossière à silex (Mortier 2013).